

Contratos de manutenção na modalidade de desempenho como ferramenta para favorecer a gestão de ativos

Lorranny Borges Oliveira Cruz ¹, Kissila Suelen Rocha Pinheiro ¹, Fábio Almeida Chaves ¹

¹UNISANTA– Universidade Santa Cecília – Pós-Graduação *latu sensu* em Engenharia da Confiabilidade
Rua Oswaldo Cruz, 266 - Santos-SP, Brasil - CEP: 11045-100

E-mail: natal@unisanta.br
Received April, 2023

Resumo: O mercado globalizado exige cada vez mais competitividade das empresas e a otimização dos processos é vital para esta evolução. A contratação de terceiros para a execução de serviços nos quais sejam especialistas pode ser uma estratégia a ser adotada, visando otimizar recursos e aumentar a qualidade e a produtividade, uma vez que a empresa contratante poderá focar em sua atividade fim. A partir disso, intensifica-se a demanda pela gestão de contratos, estabelecendo as regras para o relacionamento entre contratante e contratado, visando reduzir custos e riscos e aumentar o desempenho do contrato. Ao celebrar contratos de manutenção baseados em desempenho, a relação de parceria entra neste viés, uma vez que esta modalidade contratual torna os parceiros parte dos resultados do negócio da empresa contratante.

Palavras-chave: Gestão de Contratos; índices de Desempenho; Manutenção Competitiva.

Performance-based maintenance contracts as a tool to favor asset management

Abstract: The globalized market increasingly demands more competitiveness from companies, and process optimization is vital to this evolution. Hiring third parties to perform services in which they are experts can be a strategy to be adopted, aiming to optimize resources and increase quality and productivity since the contracting company will be able to focus on its core activity. From this, the demand for contract management intensifies, establishing the rules for the relationship between contractor and contractor, aiming to reduce cost and risk and increase contract performance. When concluding performance-based maintenance contracts, the partnership relationship enters this bias since this contractual modality makes partners part of the business results of the contracting company.

Keywords: Contract management; Performance indexes; Competitive Maintenance.

1. Introdução

A necessidade das empresas de se tornarem mais competitivas no mercado, nas últimas décadas, devido a globalização dos serviços, provoca empresários e gestores a se preocuparem com a otimização dos processos empresariais, para manterem suas companhias vivas no cenário supracitado.

A manutenção é parte fundamental na estratégia de otimização dos processos, e deve acompanhar os novos requisitos de alta competitividade do mercado. Neste

sentido, a confiabilidade e a disponibilidade de equipamentos e sistemas industriais, passaram a ser essenciais para o aumento dos níveis de segurança e de produtividade das empresas. A manutenção que até então era vista como uma área que somente gerava custos, torna-se uma área de investimentos. Com esta mudança de modelo mental, surge o conceito de gestão de ativos e não mais o de somente gestão de manutenção. Sartori et al. [1], estabeleceram que este novo processo de gestão promove uma sensível melhoria da execução e do controle dos processos empresariais, com o propósito de assegurar a geração de valor para o negócio e o

atendimento das expectativas e necessidades das partes interessadas.

No viés de otimização de processos, a terceirização dos serviços de manutenção mostra-se como uma realidade em grandes empresas. Inicialmente encarada como fator de redução de custos, atualmente associa-se os fatores de qualidade e confiabilidade, princípios fundamentais para se ter êxito no referido processo [2].

O conceito de terceirização evoluiu, passando a ser considerado um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para os terceiros, com os quais se estabelece uma relação de parceria. Assim, a empresa contratante concentra-se em sua atividade fim ou estratégica, tornando-se mais ágil e competitiva, e transfere atividades de apoio para empresas especialistas em tais atividades [3]. Kardec e Nascif [4] demonstraram que a terceirização tem como propósito ser uma relação de resultados empresariais para as partes envolvidas, estando subsidiada por aspectos relacionados ao comprometimento, especialização e autonomia gerencial.

A parceria deve buscar objetivos pré-definidos, onde contratante e contratada ganhem com a melhoria dos resultados, através de contratos por desempenho [5]. A relação que se busca é de cumplicidade, baseada não somente na execução de atividades, mas também na

gestão e no risco do negócio [6]. Assim, idealmente, o conceito de terceirização da manutenção passa a envolver o desenvolvimento de relações de parceria efetiva, em busca de menores custos e maior qualidade, através de uma política de ganhos mútuos e de contratação não apenas de atividades, mas de soluções [7].

1.1. Gestão de Contratos

A gestão e a fiscalização dos contratos (de serviços ou de materiais) têm se tornado atividades estratégicas para as organizações, pois gerenciar contratos reduz despesas, diminui riscos, promove rapidez, desburocratiza a contratação e garante conformidade e transparência com as políticas e os procedimentos da empresa. A gestão de contratos, também passa a tornar-se então fator crítico de sucesso na estratégia de otimização de processos. Freitas [8] estabeleceu que, além da melhoria obtida na gestão de contratos, a gestão empresarial também pode ser impactada de forma positiva através de pontos em comum associados aos aspectos de liderança, clientes e processos.

A Pirâmide do Sistema de Gestão de Manutenção (SGM), ilustrada na Figura 1, identifica e divide em

estágios a representação do crescimento de uma organização no sistema de gestão por meio da melhoria contínua buscando gerar valor econômico e a excelência em manutenção. Conforme Wireman [10], consiste em atingir um nível onde torna-se possível competir com empresas em todo o mundo, além de poder se tornar benchmarking mundial na gestão de ativos.

A atividade de gerenciamento de materiais e contratos faz parte da base da pirâmide, indicando ser um processo essencial para o desenvolvimento de uma manutenção de excelência.

Neste sentido, como função básica alinhada à estratégia que objetiva atingir a excelência operacional, celebrar um contrato de manutenção na modalidade de desempenho, em que o fornecedor terá sua remuneração compreendida por uma parcela fixa e outra variável, sendo esta última baseada em indicadores de desempenho, promoverá uma mudança cultural na relação entre as partes orientando-as a maximizar os resultados do negócio.

2. Desenvolvimento

2.1. Modalidades de contratação

A contratação de serviços de manutenção pode ser majoritariamente praticada em três modalidades básicas: de mão-de-obra, serviços e desempenho. Estas modalidades surgiram evolutivamente ao longo dos anos, sendo a contratação na modalidade de desempenho a mais recente e inovadora.

Na contratação por desempenho (ou por resultado), contratante e contratada são parceiros, e têm o foco no desempenho dos serviços prestados. A disponibilidade física dos equipamentos é um indicador de desempenho que constitui um critério de remuneração pela prestação dos serviços e recompensa vantajosamente as partes envolvidas [7]. Neste tipo de contrato, são definidos indicadores que mensuram a evolução quantitativa do desempenho dos serviços realizados em equipamentos e sistemas, tais como: tempo médio para reparo e tempo médio entre falhas de um equipamento ou sistema. Ao se atingir as metas de desempenho, presume-se que a contratada terá maior benefício financeiro, ainda que a demanda por serviços diminua, pois os recursos não despendidos são divididos entre as partes [11].

Segundo Kardec e Carvalho [12], a contratação por resultado é a essência de um processo de terceirização, pois se concretiza a parceria entre duas empresas que produzem resultados de maneira unificada para o negócio, ou seja, trata-se da relação “GANHA-GANHA”.

Um dos desafios a serem superados na implementação de contratos de manutenção na modalidade de desempenho, é que, por envolverem

relações e requisitos complexos na parcela variável da remuneração, demandam um trabalho árduo de planejamento, alinhamento, estruturação e controle dos entregáveis. Há necessidade de critérios de desempenho muito bem detalhados, associados a indicadores de desempenho coerentes que reflitam os requisitos previamente pactuados no escopo dos serviços.

2.2. Indicadores de Desempenho

Conforme Sink e Tuttle [13], não se pode gerenciar aquilo que efetivamente não se mede. Os melhores sistemas de medição são compostos por aspectos objetivo e subjetivo, quantitativo e qualitativo, intuitivo e explícito, difícil e fácil, assim como regras que suportam a tomada de decisão. O estabelecimento de métricas para medir as entregas de um contrato de manutenção, subsidiam o processo de gestão de contratos, bem como atendem aos requisitos compreendidos na base da Pirâmide SGM, conforme visto na Figura 1 [9].

Uma das principais tarefas dos gestores de manutenção na utilização dos indicadores de desempenho, como elementos de avaliação dos serviços contratados, é escolher quais estão aderentes a estratégia organizacional, assim como quais se desdobram e se aplicam às especificações acomodadas nos memoriais descritivos dos serviços. Indicadores relacionados as questões de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional não podem faltar, pois desdobram a cultura da organização e juntamente aos demais indicadores escolhidos para medir o desempenho do contrato, controlam os aspectos comportamentais e racionais desenvolvidos por terceiros. É válido salientar que, neste processo não se pode ter métricas para indicadores de segurança, ou seja, eles terão somente a função de serem gatilhos de suspensão de bônus. Isto se faz necessário, para evitar desestimular os eventuais registros de desvios de segurança.

Uma das técnicas utilizadas para a seleção dos indicadores é o “Método de Mudge” muito aplicado em “Análise de Valor”, que compara a função e a importância relativa entre eles. Csillag [14] aponta que tal técnica leva a uma comparação entre todas as possíveis combinações de pares de funções, estabelecendo-se a cada momento, a mais crítica, por meio de uma ponderação adequada. Os indicadores e seus pesos serão definidos conforme os objetivos estratégicos da organização.

2.3. Indicadores de Desempenho em produtividade e confiabilidade

Indicadores que meçam e garantam a produtividade dos serviços e a disponibilidade física dos equipamentos e sistemas compreendidos em um contrato de serviços de

manutenção, trazem como benefício direto a eficiência do processo e a gestão de falhas potenciais e funcionais. Sobretudo, como benefício indireto promovem o efetivo controle de custos operacionais. Branco Filho [15] estabeleceu que os dados estatísticos dos equipamentos e sistemas idênticos, demonstrarão que estes seguem um padrão de comportamento e que este padrão será sempre o mesmo se as condições de tais ativos forem semelhantes. Segue abaixo exemplos de indicadores de desempenho que permeiam as dimensões de produtividade e confiabilidade:

1. Aderência ao planejamento;
2. Cumprimento da programação;
3. *Backlog*;
4. Disponibilidade física;
5. Tempo médio para reparo (*Mean time to repair - MTTR*);
6. Tempo médio entre falhas (*Mean time between failures - MTBF*).

2.4. d. Modalidades de Remuneração

Segundo Medeiros, Mendes e Ferraz [11], a equação de remuneração por resultados em um contrato de serviços de manutenção na modalidade de desempenho consiste em:

$$VR = PF + PV \tag{1}$$

Sendo:

- VR é o Valor da remuneração;
- PF é a Parcela Fixa, que é o montante financeiro que subsidia os custos fixos ou recorrentes do contrato. Majoritariamente acomodam os custos indiretos também denominados como BDI (*Budget Difference Income*);
- PV é a Parcela Variável, montante financeiro que corrobora os custos que variam de acordo com os critérios associados aos indicadores de desempenho.

É válido ressaltar que os critérios quando atrelados aos indicadores de desempenho podem ser denominados como Fator de Performance (FP). Assim, é possível que se estabeleça um conjunto de Fatores de Performance para compor a parcela variável.

Neste formato é possível a atribuição de pesos para as categorias dos indicadores de desempenho, conforme seu grau de importância no cumprimento da estratégia da organização.

Empresas com processos de elevado risco financeiro, podem aplicar pesos maiores aos indicadores de produtividade e confiabilidade dos equipamentos e sistemas, conferindo maior relevância a efetividade das manutenções.

Há também o modelo de ônus e bônus para a remuneração de contratos na modalidade de desempenho, que estabelece um decréscimo ou um acréscimo do valor medido pré-fixado nos quantitativos dos serviços.

Para este modelo de remuneração, estabelece-se uma meta para os indicadores de desempenho que subsidiam a gestão do contrato com as respectivas faixas de atingimento, ou seja, com valores menores ou maiores em relação a meta. Adicionalmente e de maneira sucessória, atribui-se o ônus ou o bônus ao processo. É válido ressaltar que antes de operacionalizar tal iniciativa deve-se determinar os períodos de carência e de apuração dos resultados.

Um exemplo desta aplicação pode ser visto no Quadro 1, no qual o indicador de Redução de Falhas (RF) está associado aos critérios de desempenho de um contrato de manutenção celebrado na modalidade de desempenho. Para o indicador RF, a meta estabelecida neste cenário de exemplo foi de 10%. Caso a empresa tivesse obtido resultados melhores que este no período combinado, estaria apta a ganhar um bônus de até 4% do valor fixo mensal, conforme indicado no Quadro 1. Caso a empresa não tivesse atingido a meta pré-fixada, teria um desconto de até 4% do valor fixo mensal no período pactuado.

3. Conclusões

A contratação de serviços de manutenção na modalidade de desempenho é uma das estratégias adotadas para o aumento da competitividade de uma organização. Tal iniciativa permite a empresa contratante desempenhar com êxito sua atividade principal ou fim, assim como favorece que as atividades complementares ou de apoio sejam realizadas por empresas especialistas, com níveis de qualidade, produtividade, confiabilidade, custos e de segurança requeridos pelo processo.

Quadro 1. Modelo proposto de ônus e bônus contratual por meio do indicador de Redução de Falhas (RF).

PERFORMANCE							
Indicador	Ônus			Meta	Bônus		
	-4%	-3%	-2%	0%	2%	3%	4%
RF	<6%	<8% e >=6%	< 10% e >=8%	10%	>10% e <=12%	> 12% e <=14%	> 14%

O estabelecimento da remuneração por meio de parcelas fixa e variável, faz com que o contrato de manutenção na modalidade de desempenho subsidie uma relação de parceria entre as empresas contratante e contratada, de tal modo que se compartilhe os custos, os riscos e o desempenho dos processos de manutenção de ativos. Adicionalmente, a celebração de contratos desta natureza promove a unificação dos objetivos entre as partes, com a finalidade de maximização dos resultados do negócio, sua confiabilidade e sustentabilidade.

O planejamento, alinhamento, estruturação e controle podem ser considerados aspectos relevantes, para se determinar os critérios associados aos indicadores de desempenho que irão compor a parcela variável desta modalidade de contrato. A gestão de desempenho, o estabelecimento dos períodos de carência e de apuração dos resultados do contrato, podem ser considerados como fatores críticos de sucesso desta metodologia.

Referências

- 1 SARTORI, D. H. Q.; CHAVES, F. A.; BRAIDOTTI, F. R.; LIMA, G. A. C.; LARA, J. C. N.; BRAIDOTTI Jr., J. W. **Entendendo a Gestão de Ativos (SO-55001) na Prática**. São Paulo: Ciência Moderna, 2020. 176p.
- 2 PEGORARO, A. H. **Uma Metodologia para Avaliação e Melhoria da Qualidade em Empresas de Serviços com o Uso de Indicadores**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). f. 149. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999.
- 3 SÉDER, J. L. M. **A Terceirização Como Estratégia Logística para Ampliação de um Sistema de Compressão de Gás Natural numa Estação da Petrobrás**. f. 123. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
- 4 KARDEC, A.; NASCIF, J. **Manutenção – Função Estratégica**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Qualitymark editora, 2019. 584p.
- 5 SOUZA, L. R. C.; SOUZA R. F. **Contrato de Performance: Uma Parceria Bem-sucedida**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANUTENÇÃO, 20, 2005, Belo Horizonte. Anais.
- 6 SILVA, E. G. T. **Quebra de Paradigmas na Contratação de Serviços Terceirizados**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANUTENÇÃO, 21, 2006, Aracaju. Anais.
- 7 PINTO, L. A. B. **Manutenção por Contratação de Resultados**. *Revista Eletrônica da Universidade Tecnológica do Paraná*, Ponta Grossa, 2004.
- 8 FREITAS, W. **Gestão de Contratos: melhores práticas voltadas aos contratos empresariais**. São Paulo: Atlas, 2009. 78p.
- 9 DRUMOND, M. R. **Manual do sistema de gerenciamento da manutenção: Companhia Vale do Rio Doce**. Minas Gerais, 2004.
- 10 WIREMAN, T. **Benchmarking Best Practices in Maintenance Management**. 2nd ed. New York (USA): Industrial Press, Inc., 2003. 228p.
- 11 MEDEIROS, F. W. A.; MENDES, M.; FERRAZ, S. **Contratação por Performance para Serviços de Manutenção Industrial**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANUTENÇÃO, 20, 2005, Belo Horizonte. Anais.
- 12 KARDEC, A.; CARVALHO, C. **Gestão Estratégica e Terceirização**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 104p.
- 13 SINK, D. S.; TUTTLE, T. C. **Planejamento e Medição para a Performance**. Rio de Janeiro: Qualitymark editora, 1993. 356p.
- 14 CSILLAG, J. M. **Análise do Valor – Metodologia do Valor**. São Paulo: Editora Atlas, 1995. 376p.
- 15 BRANCO Filho, G. **Indicadores e índices de manutenção**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 160p.